

Апрел, 2025-Йил

**BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING INTELLEKTUAL
KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI**

Abduraxmonova N.N.

Guliston davlat universiteti,

Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi tayanch doktoranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15315980>

Аннотация. Mazkur maqolada Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi mazmuni va mavzu doirasida yaratilgan elektron ta'lim platformasi mazmuni ochib berilgan. Biz mazkur ta'lim platformasini yaratishda o'rganilgan adabiyotlar va ilmiy ishlar mazmun-mohiyatidan kelib chiqib yondashdik. Maqola mazmunida birinchi o'rinda bo'lajak o'qituvchilarni metodik tayyorgarligini takomillashtirish va bu orqali ularda intellektual ko'nikmalarni rivojlantirish imkoniyatlari salmog'i ko'tarilishi haqida ham fikr yuritilgan.

Калит so'zlar: model, metodika, intellekt, ko'nikma, manba, qobiliyat, fan, maqsad, o'quvchi, o'qituvchi, salohiyat, takomillashtirish.

**МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ НАВЫКОВ БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ**

Аннотация. В данной статье раскрывается содержание метода развития интеллектуальных способностей будущих учителей начальных классов и тема созданной в рамках темы электронной образовательной платформы. К созданию этой образовательной платформы мы подошли, исходя из сути изучаемой литературы и научных работ. Содержание статьи ориентировано, прежде всего, на совершенствование методической подготовки будущих учителей и тем самым повышение их интеллектуальных способностей.

Ключевые слова: модель, методология, интеллект, навык, источник, способность, наука, цель, ученик, учитель, потенциал, совершенствование.

**METHODOLOGY FOR DEVELOPING INTELLECTUAL SKILLS OF FUTURE
PRIMARY CLASS TEACHERS**

Abstract. In this article, the content of the method of developing the intellectual skills of future primary school teachers and the theme of the electronic educational platform created within the topic are revealed. We approached the creation of this educational platform based on the essence of the studied literature and scientific works.

Aprel, 2025-Yil

The content of the article focuses primarily on improving the methodical training of future teachers and thereby increasing their intellectual skills.

Keywords: *model, methodology, intelligence, skill, source, ability, science, goal, student, teacher, potential, improvement.*

Yurtimizda ta'lim-tarbiya tizimini tubdan isloh qilishga alohida e'tibor qaratilib, farzandlarimizning jahon andozalari darajasida zamonaviy bilim va kasb-hunarlarini egallashi, jismonan va ma'nan yetuk insonlar bo'lib ulg'ayishi, ularning qobiliyat va iste'dodini, intellektual salohiyatini yuzaga chiqarish, yosh avlod qalbida Vatanga sadoqat va fidoyilik tuyg'ularini yuksaltirish borasida ulkan ishlar amalga oshirilyapti.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-sonli Farmoni[1]da ijtimoiy soha, xususan, ta'lim va ilm-fan sohalarini takomillashtirish vazifalari belgilab berildi. Bugungi kunda dunyo mamlakatlarining ta'lim tizimidagi yutuqlarini baholash bo'yicha tadqiqotlar o'tkazuvchi hamda islohotlarni amalga oshirishda ko'maklashuvchi nufuzli xalqaro tashkilotlar mavjud. O'zbekistonning ushbu tadqiqotlardagi ishtiroki va natijalari dunyo hamjamiyatida umume'tirof yetilishi, yosh avlodni xalqaro tajribalardan kelib chiqqan holda yangi innovatsion usullarda ta'lim olishini ta'minlash hamda olgan bilimlarini amaliyotda qo'llay bilishlar muhim ahamiyat kasb etadi.

Oliy ta'lim muassasalarida "Ona tili o'qitish metodikasi" fanining maqsadi bosqichma-bosqich bilan bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektual ko'nikmalarini rivojlantirishga aylanmoqda. "Kasb faoliyati tomonidan tomonidan qo'yilgan talablar tizimli ravishda texnologik tamoyillari, o'quv fanlarning tuzilishi va qo'llanilishi bilan birgalikda talabalarning intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish mazmunini belgilab beradi"[4].

Bugungi kunda ta'lim jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish, unga bo'lgan qiziqish, e'tibor tobora ortayapti. Oldinlari an'anaviy ta'limda talabalar faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan, hozirgi kunda zamonaviy texnologiyalar orqali talabalarning o'zlari o'rganishi kerak bo'lgan bilimlarni qidirib topishga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishga, hattoki xulosalarni o'zlari bema'lol chiqaryapti. "Bu jarayonda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini intellektual ko'nikmalarini rivojlanishi uchun zarur bo'lgan pedagogik shart-sharoitlar yaratilib borilyapti"[7].

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini intellektual ko'nikmalarini rivojlantirishda ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish sifat-samaradorligini

April, 2025-Yil

o'shiradi, mavzularni o'rganish jarayonida talabada mavzuga bo'lgan ishtiyoq va qiziqishi oshadi, bilimlarni mustahkamlash, o'zlashtirish, ulardan amaliyotda erkin foydalanish ko'nikma, malakalarini shakllanadi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish o'quv jarayoniga ham kompleks yondashishni talab yetadi. Bu jarayonda birinchidan, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlashga doir ta'lim dasturlari o'rtasida, ikkinchidan pedagogika oliy ta'lim dasturlari va boshlang'ich sinflarda o'qitiladigan fanlarning integratsiyasini ta'minlash maqsadga muvofiq degan xulosaga keldik.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish maqsadida avvalambor didaktik shart- sharoitlarini yaxshilash lozim, bu borada har bir bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda ta'lim tizimiga innovatsion yondashishlari kerak.

•“Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini metodik tayyorgarligini takomillashtirish borasida zarur pedagogik shart sharoitlar yaratish maqsadida, boshlang'ich ta'limda innovatsiya va axborot texnologiyalarning asosiy vazifalari ishlab chiqilib, quyidagi rasmda shakllantirilgan”[6]:

1-rasm. Boshlang'ich ta'limda innovatsiya va axborot texnologiyasining maqsad va vazifalari

Aprel, 2025-Yil

Ta'lim jarayonida ilg'or pedagogik texnologiyalarni faol qo'llash, ta'lim samaradorligini oshirish, tahlil qilish va amaliyotga joriy etish bugungi kunning muhim vazifalaridandir. "Boshlang'ich ta'lim umumta'lim maktablarining bosh bo'g'ini bo'lgani sababli ana shu jarayonda o'quvchi shaxsining mukammal rivojlanib borishiga ko'proq e'tibor berish muhim"[5].

Bu borada, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 997-sonli qarori[2] asosida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini metodik tayyorgariligini rivojlantirish, ularga pedagog shart-sharoitlar yaratish maqsadida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish maqsadida hamda axborot texnologiyalarini ta'lim jarayoniga joriy etish bo'yicha multimediali elektron axborot resursi yaratildi.

Mazkur multimediali elektron axborot resursini tayyorlash uchun 2022 yil 30.08 sanasida Guliston davlat universiteti ilmiy kengashining 1-sonli bayonnoma asosida tasdiqlangan „Ona tili o'qitish metodikasi“ fan dasturi asos qilib olindi.

Mazkur multimediali elektron axborot resursida ma'ruza, uchun ma'ruzalar matni, taqdimotlar, dars ishlanma namunalar, didaktik tarqatmali materiallar namunasi, intellektual qobiliyatni rivojlantiruvchi topshiriq va intellektual qobiliyatlarni aniqlovchi test namunari kiritilgan bo'lib, elektron axborot resursni yaratishdan asosiy maqsad boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalarining ona tili o'qitish metodikasi fani orqali intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish va o'quvchilarning intellektual ko'nikmalarini rivojlantirishga metodik tayyorgarligini takomillashtirishdir. Qachonki o'qituvchida intellektual ko'nikma rivojlangan bo'lsagina, u o'z o'quvchilarida ham bu ko'nikmani rivojlantira oladi.

Mazkur multimediali elektron axborot resursi yordamida talabalarning og'zaki va yozma nutqi, tafakkuri, diqqati xotirasi, mulohaza qilish qobiliyati, olingan bilimlarini amaliyotda qo'llash ko'nikmalari hamda olingan tushunchalari haqidagi tasavvurlari rivojlantiriladi. Bu resursimizdagi topshiriqlar talabalarni mustaqil fikrlashga, izlanish, xulosalar chiqarishga va talabalarni o'zlari tanlagan kasbga qiziqishlarini oshirishga xizmat qiladi. Bu resurs orqali talabalar o'quvchilarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish uchun qo'llanilgan topshiriqlarni ishlab ko'rishadilar va ularda bunday formatdagi topshiriqlarni yechishga bo'lgan ko'nikma va malakalari shakllanadi.

Aprel, 2025-Yil

Ishlab chiqilgan multimediali elektron axborot resursi bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda va o'quv darslariga tayyorgarlik ko'rishlarida, darsni olib borishlarida quyidagi imkoniyatlarni beradi.

-Ona tili o'qitish metodikasi darslarida multimediali elektron ta'lim platformalaridan, zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirish bilan bir qatorda talabalarning mustaqil fikrlash jarayonini shakllantiradi, talabalarga motivatsiya berib, bilimga bo'lgan ishtiyoq hamda qiziqishlarini o'stiradi, egallangan bilimlarini hayotiy vaziyatlarda mustaqil qo'llash uchun ko'nikma va malakalarini shakllantirishga xizmat qiladi;

-elektron ta'limiy platformada talabalar monitorda sodir bo'layotgan hodisalarni ko'rib va eshitib, fikrlash orqali bilishadi. Talabalarda ko'rish sezgisi yordamida ekranda sodir bo'layotgan voqea va hodisalarni idrok etish ko'nikmasi shakllanadi boshlaydi. Chunki ekranda ularning xossa va xususiyatlari aks etadi.

-talabalarda noodatiy testlarni va topshiriqlarni bajarish orqali fazoviy tasavvurlar shakllanadi, natijada intellektual qobiliyatlari rivojlanadi. Bu esa o'z navbatida kelajakda o'zlarining dars o'tish jarayonlarida ham o'quvchilarni intellektual rivojlantirish uchun metodik tayyorgarligi takomillashib borishini ta'minlaydi.

darslarni zamonaviy ilg'or pedagogik texnologiyalar asosida turli ko'rinishda modellashtirish;

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ona tili o'qitish metodikasi fani bo'yicha yangi bilimlar berish, egallangan bilim, ko'nikma, malakalarni mustahkamlashga oid qo'shimcha ma'lumot va axborotlarni yetkazish;

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ona tili o'qitish metodikasi faniga oid bilim, qo'llash va mulohaza yuritishga oid topshiriqlar bilan tanishish;

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ona tili darslari orqali o'quvchilarda intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish imkoniyatlari haqida ma'lumotga ega bo'lish;

dars jarayonida talabalarning qiziqish va faolligini oshirish.

2-rasm. Ona tili o'qitish metodikasi asosida yaratilgan multimediali elektron platformasining imkoniyatlari

Multimedia vositalaridan o'qitish jarayonida foydalanish o'qitishning sifati va samaradorligini orttirib, o'rgatishning eng qulay usullaridan biri sanaladi.

Aprel, 2025-Yil

Multimedia – bu zamonaviy kompyuterli axborot texnologiyasi bo‘lib, matn, tovush, videotasvir, grafik tasvir va animatsiyani (multiplekatsiyani) yaxlit kompyuter tizimiga birlashtirish imkonini beradi[3].

O‘qitishning zamonaviy usul, vositalarni amaliyotga joriy etish natijasida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida o‘qishga bo‘lgan ijobiy munosabatni hamda turli ma‘lumotlar bilan ishlash, mantiqiy va ijodiy fikrlash, o‘z-o‘zini boshqarish, mulohaza yuritish, kreativ fikrlash hamda ta‘limiy faoliyatni tashkil etish kabi ko‘nikmalari shakllantiriladi.

Yaratilgan multimediali elektron ta‘limiy platformaning bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari uchun afzalligi: [5]

-talabalarning muntazam o‘z ustida ishlashlariga imkon yaratadi. Darsga xar doim tayyor bo‘ladilar.

-Darslarni noan‘anaviy ko‘rinishda tashkil qiladilar.

-Talabalarning o‘zlashtirish samaradorligi ortadi.

-Bo‘sh o‘zlashtiruvchilar bilan bo‘shliqlarni to‘ldirishda yordam beradi.

- Ota-onalari bilan hamkorlikda ishlash imkonini yaratuvchi metodik ko‘nikmalar ham shakllanib boradi.

-So‘nggi bosqichda bilim olishga ishtiyoqi kuchayadi, tengdoshlari bilan o‘zaro munosabatlari yaxshilanadi.

O‘quv topshiriqlarini multimediali vositalar yordamida talabalarga taqdim etish bir qadar qulayliklar tug‘diradi. Chunki multimediali vositalar talabalarning mustaqil faoliyat ko‘rsatishlarini ta‘minlashga xizmat qiladi. Talabalarning bir-birlari bilan hamkorlik qilishga undaydi. Bunday vaziyatlarda multimediali vositalar alohida ta‘limiy funksiyani bajaradi.

Boshlang‘ich talim yo‘nalishi talabalari uchun multimediali elektron axborot resurslari yaratilgan ammo Ona tili o‘qitish metodikasi fani yordamida o‘quvchilarni intellektual rivojlantirishga metodik tayorgarligini takomillashtiruvchi elektron axborot resursi esa mavjud emas. Ushbu multimediali elektron axborot platformasi quyidagi mavzularni o‘z ichiga olgan: “Boshlangich sinf o‘quvchilarida ilmiy dunyoqarash elementlarini shakllantirishda ona tilini o‘rganishning roli”, “Fonetika va grafika asoslarini o‘rganish metodikasi”, “Grammatika va so‘z yasashiga oid tushunchalarni shakllantirishning metodik asoslari”, “So‘z turkumlarini o‘qitish metodikasi. Ot so‘z turkumi o‘qitish metodikasi”, “Boshlang‘ich sinflarda sifatni o‘rganish tizimi”, “Boshlang‘ich sinflarda fe‘lni o‘rganish tizimi”, “Kichik yoshdagi o‘quvchilar nutqini o‘stirish yo‘llari va vazifalari”, “Lug‘at ustida ishlash”, “Bog‘lanishli nutq va uni

April, 2025-Yil

o'stirish vazifalari”, “O'quvchilar bilimini baholash. Xatolar ustida ishlash”, “Ona tili va o'qish savodxonligidan sinfdan tashqari ishlarni tashkil qilish turlari”.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish bo'yicha ona tili o'qitish metodikasi fanidan elektron ta'lim platformasi yaratilgan bo'lib, o'zida 12 ta ma'ruza matn mavzusi va mavzuga doir taqdimotni qamrab olgan va har bir mavzuga mos ravishda nazorat savollari, topshiriqlar va har bir mavzu uchun mos didaktik materiallar keltirilgan, 30 dan ortiq darslarida qo'llash uchun metodik o'yin namunalari talabalarni metodika tayyorlash maqsadida kiritilgan, shuningdek 10 tadan 100 ga yaqin intellektual qobiliyatlarini aniqlash uchun bilimlarni baxolash deb nomlangan mantiqiy savollar kiritilgan. Elektron ta'lim platformasiga fan yuzasidan asosiy adabiyotlardan ham bir nechta joylangan.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishda birinchi navbatda ularga intellektual qobiliyatlarni rivojlantirishga xizmat qiluvchi mashq va topshiriqlar haqida yetarlicha ma'lumotlar berib tushuntirishimiz kerak, agar barcha ma'lumotlar ekranda ko'rsatilsa talabalarga ma'lumot berishda o'qituvchiga osonlik tug'diradi va shu bilan birgalikda o'qituvchi vaqtdan unumli foydalanadi. Har bir mavzudan keyin ushbu materialdan olingan bilimlarni mustahkamlovchi topshiriq va nazorat savollari mavjud. Ushbu testlar har bir talabaning bilim darajasini aniqlashga va har biriga individual yondashuvni aniqlashga yordam beradi.

Mavzularni mazmunan boyitishda xizmat qiluvchi foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati xam berilgan bo'lib. Foydalanilgan adabiyotlarning barchasini elektron xolati xam elektron ta'limiy resursda joylashtirilgan bu uchun talaba o'zi tanishmoqchi bo'lgan adabiyotning nomi ustiga kursorni bosishi kifoya, shunda adabiyotning to'liq varianti namoyon bo'ladi. Shuningdek mazkur elektron ta'lim platformasida bo'lajak o'qituvchilarni metodik jihatdan tayyorgarligini takomillashtirish, dars jarayonida ta'limiy bilimlarini keng ochib berishlariga yordam beruvchi usullarni o'rgatish hamda mavjud bilimlardan o'rinni foydalanish maqsadida bir qancha zamonaviy hamda o'quvchilarni intellektual rivojlantirishga xizmat qiluvchi metod hamda o'yinlardan namunalar keltirilgan. Elektron ta'lim platformasining asosiy yangiligi sifatida mazkur platformaga kiritilgan intellektual ko'nikmalarni rivojlantiruvchi test namunalarni e'tirof etishni joiz deb topdik. Shunday test namunalaridan oliy ta'lim darslari davomida foydalanib borilsa bo'lajak pedagoglarning intellektual jihatdan ko'nikmalarning rivojlanishiga, ulardagi mantiqiy va fazoviy fikrlashlarning o'sishiga erishish mumkin.

April, 2025-Yil

Bu fikrdan quyidagi xulosaga kelish mumkin: intellektual qobiliyatli o'qituvchi kelajakda o'z o'quvchilarida ham huddi shu ko'nikmalarni rivojlantirishga metodik jihatdan tayyor bo'ladi.

Eng muhimi o'qituvchi o'quvchini intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish uchun nima qilish zarurligini biladi va o'qituvchining qo'lida unga yordamchi materiallar bo'ladi.

Talabalarning intellektual fikrlashlarini takomillashtirish maqsadida multimediali ilovada intellektual rivojlantiruvchi topshiriqlar berilgan. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'quv-biluv faoliyatining komponentlarini bosqichma-bosqich shakllantirish muhim hisoblanadi. Shuning uchun har bir dars o'qituvchi tomonidan loyihalashtirilishi, tarkibiy qismlari aniq chegaralangan bo'lishi lozim. Darsda o'qituvchi har bir o'quvchi bilan o'zaro muloqot va hamkorlik o'rnatilishi, dialogga kirishishi uchun qulay sharoit yaratilishi lozim. Boshlang'ich ta'lim darslari samaradorligini oshirish uchun o'quvchilarni o'yin faoliyatidan o'quv-biluv faoliyatiga o'tishlarini ta'minlashga xizmat qiladigan innovatsion metodlar majmuini yaratish talab etiladi.

Didaktik o'yinlar boshlang'ich ta'limda o'qitishning muhim metodi sifatida alohida mavqe egallaydi. Yuqorida aytilganlardan kelib chiqib, Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish qanday bo'lishini aniqlab olishimiz kerakki, boshlang'ich sinf o'quv mashg'ulotlari, bir tarafdin, har bir o'quvchi uchun o'ziga xos bir voqeaga aylanishi, haqiqiy his-hayajon, xayol va mazmun manbai bo'lishi, muloqot kamligini kompensatsiya qila olishi, dunyoni yaxlit idrok etishni shakllantirishi lozim, shu bilan bir vaqtda o'quvchilarning o'zaro munosabatlarida Milliy madaniy layoqatlarining shakllanishiga imkon yaratishi xam lozim bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-sonli Farmoni. (O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y., 6-son, 70-modda, 20-son, 354-modda, 23-son, 448-modda, 37-son, 982-modda; Qonun hujjatlari ma'lumotlari Milliy bazasi, 31.07.2018 y., 06/18/5483/1594-son; 11.12.2019 y., 06/19/5892/4134-son; 17.03.2021 y., 06/21/6188/0216-son, 01.05.2021 y., 06/21/6217/0409-son).
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 8 dekabrda "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-

Aprel, 2025-Yil

tadbirlari to'g'risida"gi 997-sonli qarori. (Qonun hujjatlari ma'lumotlari Milliy bazasi, 10.12.2018 y., 09/18/997/2289-son.

3. Adizov B "Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishning nazariy asoslari" Toshkent. 2002- yil.
4. Абдуллаева Б.С. Бошланг'ич таълим сифат-самарадорлигини илг'ор педагогик ва ахбороткоммуникатсия технологиялари асосида ошириш. "Бошланг'ич таълим ва жисмоний маданият йўналишида сифат ва самарадорликни ошириш: муаммо ва ечимлар" халқаро илмий конференция. Тошкент, 2017 йил 25 май, 11 бет
5. Абдурахмонова Н.Н. Бошланг'ич синф ўқувчиларининг интеллектуал қобилиятларини ривожлантириш – ижтимоий педагогик зарурият // Тошкент давлат педагогика университети Илмий ахборотлари журнали. Тошкент: 2022 й. №6. 14-18-бетлар (13.00.00 №32)

MODERN SCIENCE
& RESEARCH